

Бегжанов Шамухаммет Баймухамметович

студент – магистр V курса юридического факультета

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков

mr.shajan@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ДВИЖЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Информация в современных условиях стала предметом и продуктом деятельности общества, а процесс ее создания, хранения, передачи и обработки сегодня в свою очередь формирует новые социальные отношения и изменения уже существующих. Новые информационные технологии принесли с собой в общую систему формирования и обработки данных негативные явления, связанные с умышленными нарушениями формирования и обработки данных, т.е. компьютерные преступления. Преступление в сфере компьютерной информации в последнее время в мире приобретает угрожающий характер основам национальной безопасности многих стран. Криминалистика как наука, по праву находится на переднем крае противодействия преступности, предоставляет в распоряжение правоохранительным органам оптимальный алгоритм расследования преступлений. Автор в публикации анализирует отдельные вопросы криминалистической тактики и методы расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации.

Ключевые слова: преступление, расследование, криминалистика, тактика, компьютер, информация.

Криминалистическая тактика - это система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных действий [1, с.453].

Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность обобщенных данных о признаках определенного вида преступлений; установление и учет закономерных взаимосвязей между этими данными; предназначенность для использования в расследовании конкретных видов преступлений [4, с.177].

К основным структурным элементам криминалистической характеристики расследований преступлений в сфере движения компьютерной информации принято отнести: Исходную информацию (понятие преступлений в сфере использования ЭВМ, систем и компьютерных сетей); характеристика машинной информации; характеристика носителей машинной информации и других средств компьютерной техники; Способы криминального влияния на

компьютерную информацию и их типичные следы (система материальных и идеальных следов "компьютерных" преступлений); Следовая картина; Лицо возможного преступника, вероятные мотивы и цели его действий; Вероятную жертву преступления [2, с. 53].

При расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации подлежат установлению следующие обстоятельства: 1. Факт неправомерного доступа к компьютерной информации. 2. Место несанкционированного проникновения в компьютерную систему или сеть. 3. Время несанкционированного доступа. 4. Надежность средств защиты компьютерной информации. 5. Способ совершения несанкционированного доступа. 6. Лица, совершившие неправомерный доступ к компьютерной информации. 7. Виновность и мотивы лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации. 8. Вредоносные последствия неправомерного доступа к компьютерным системам или сетям.

Факт неправомерного доступа к информации в компьютерной системе или сети обычно первыми обнаруживают сами же пользователи информационной системы. Однако они не всегда своевременно сообщают об этом правоохранительным органам. Особенно это относится к руководителям кредитно - финансовых и банковских учреждений, которые не желают вызывать у клиентов сомнения в надежности своих учреждений. Они также опасаются, что по этому факту начнется проведение проверок, ревизий и экспертиз, могущих раскрыть их финансовые и иные служебные тайны, вскрыть другие серьезные недостатки.

Факт несанкционированного доступа в сети Интернет вскрывается уже после того, как фирма-провайдер присылает счет о предоставленных услугах на сумму, явно превышающую допустимые пределы работы зарегистрированного пользователя. Кроме того, время работы также не соответствует действительности. В результате этого официально зарегистрированный пользователь отказывается платить за услуги, которыми не пользовался, а

фирма - провайдер соответственно несет убытки. Возможны и другие варианты развития событий.

Установить факт неправомерного доступа к компьютерной информации можно и в процессе проведения проверочных мероприятий в стадии возбуждения уголовного дела либо в ходе проведения ревизий, судебных экспертиз, иных следственных действий по уголовным делам, находящимся в производстве следователей, а также при проведении оперативно - розыскных мероприятий.

Труднее устанавливать место непосредственного использования технических средств для несанкционированного доступа (особенно мобильных), не входящих в данную компьютерную систему или сеть.

Установление времени несанкционированного доступа. Любой современный компьютер имеет встроенный таймер, отражающий информацию о дне недели, дате, часе и минуте в реальном времени. Естественно, что его точность определяется правильностью первоначальной установки времени, выбором правильного часового пояса, а также переходом на летнее или зимнее время. Время последней модификации файла отражается в его атрибутах и достаточно просто может быть выяснено с помощью программ общесистемного назначения.

Установление способа совершения несанкционированного доступа. Конкретный способ несанкционированного доступа к компьютерной информации можно установить в процессе допроса свидетелей из числа лиц, обслуживающих эту систему, или ее разработчиков, а также путем производства компьютерно-технической экспертизы.

Для установления способа и отдельных обстоятельств механизма неправомерного доступа к компьютерной информации может быть проведен следственный эксперимент с целью проверки возможности преодоления средств защиты компьютерной системы одним из вероятных способов.

Установление надежности средств защиты компьютерной информации. Прежде всего необходимо установить, предусмотрены ли вообще

в данной компьютерной системе меры защиты от несанкционированного доступа к определенным файлам. Это можно выяснить при допросе разработчиков и пользователей, а также при изучении проектной документации и соответствующих инструкций по эксплуатации данной системы. В них должны содержаться специальные разделы, относящиеся к мерам защиты информации, с подробным описанием порядка допуска пользователей к определенным категориям данных, организации за доступом контроля, конкретных методов защиты информации (аппаратных, программных, криптографических, организационных и пр.).

При исследовании объекта, где совершено преступление, необходимо выяснить: технические и конструктивные особенности помещений, связанные с установкой и эксплуатацией вычислительной техники; особенности установки средств комплекса вычислительной техники; способы связи компьютеров между собой посредством локально-вычислительной сети, устройств телекоммуникации и состояние линий связи; структуру, конфигурацию сети ЭВМ и внешних информационных связей; режим работы.

Установление лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации. Практика показывает, что чем хитрее и сложнее в техническом плане способ такого проникновения, тем легче «вычислить» преступника, поскольку круг специалистов, обладающих такими способностями, сужается.

Причастность конкретного лица к несанкционированному доступу к компьютерной информации помимо свидетельских показаний может быть установлена также и по материально - фиксированным отображениям, обнаруженным при производстве следственного осмотра компьютера и его компонентов. Это могут быть следы пальцев рук, оставленные на их поверхности, отдельные записи на внешней упаковке дискет, дисков, где обычно остаются заметки о характере записанной на них информации.

Чтобы выявить лиц, обязанных обеспечивать соблюдение режима доступа к компьютерной системе или сети, надо прежде всего ознакомиться с

имеющимися инструкциями, устанавливающими полномочия должностных лиц, ответственных за защиту информации, после чего следует их допросить.

Установление виновности и мотивов лиц, совершивших неправомерный доступ к компьютерной информации. Установить виновность и мотивы несанкционированного доступа к компьютерной информации можно только по совокупности результатов всех процессуальных действий. Решающими из них являются допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, заключения судебных экспертиз, результаты обыска.

Установление вредоносных последствий неправомерного доступа к компьютерным системам или сетям. Прежде всего необходимо установить, в чем выражены вредные последствия такого доступа (хищение денежных средств или материальных ценностей, завладение компьютерными программами, информацией путем изъятия ее машинных носителей либо копирования, а также незаконное изменение, уничтожение, блокирование или вывод из строя компьютерного оборудования, введение в компьютерную систему заведомо ложной информации или компьютерного вируса и пр. [3, с.73].

Таким образом, существует специфическая особенность характеристики преступлений в сфере движения компьютерной информации. Изучаемый криминалистической наукой феномен данного преступления находит своё выражение в предлагаемой криминалистической тактике и методике его расследование. Это наиболее оптимальные и эффективные пути решения задач расследования, которые должны быть реализованы правоохранительными органами.

Список использованных источников

1. Криминалистика: 2-ое издание / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М. : Учебник для ВУЗов, 2003. – 970 с.
2. Салтевский М. В. Собрание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. Учебное пособие/ М. В Салтевский. – К., 1980. – 112 с.
3. Гаврилин Ю. В. Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: Учебное пособие / Ю. В. Гаврилин. - М., 2003. - 245 с.
4. Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002) / В.П. Бахин. – К., 2002. – 268 с.

SOME ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF MOVEMENT OF COMPUTER INFORMATION: FORENSIC ANALYSIS

Abstract. The information in modern conditions was the subject of activities of the company and the product, and the process of its creation, storage, transmission and processing today, in turn, creates new social relations and changes in existing ones. New information technologies have brought with them into the general system of forming and processing the negative effects associated with intentional violation of the formation and processing of data, ie, computer crime. Cybercrime information lately in the world becomes threatening the foundations of national security of many countries. Forensic science, is rightly at the forefront of combating crime, at the disposal of law enforcement agencies to investigate crimes optimal algorithm. The author of the publication analyzes the specific issues of criminalistic tactics and methods of investigation of crimes in the sphere of computer information movement.

Keywords: crime investigation, forensics, tactics, computer information.